

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ В УСЛОВИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Жураев М.А.

доц. Олмалыкского филиала ОФ ТДТУ

Нормуролов Х.Ф.

студент гр.7-21 МТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969895>

Аннотация: Рассмотрены основные причины, приводящие к снижению эффективности использования оборудования с ЧПУ. Установлено резерв эффективного использования металлообрабатывающих станков с ЧПУ. Разработана методика для решения задач эффективного использования металлообрабатывающих станков с ЧПУ при изготовлении многономенклатурных деталей. Установлены технические и технологические решения по повышению эффективности использования станков с ЧПУ при многономенклатурной обработке деталей и даны практические рекомендации по оценке эффективности использования станков с ЧПУ.

Ключевые слова: производство, станок с ЧПУ, работы станка, деталь, номенклатура, обработка, использования, фонд времени, трудоёмкость, эффективность.

Введение

Модернизация машиностроительных производств являются одно из основных задач в стратегии развития страны в целом [1]. Процесс модернизация машиностроительных предприятия идут по пути использования современного оборудования – станков с ЧПУ, так как при многономенклатурную обработку деталей, практически безальтернативным решением при выборе технологического оборудования считаются металлообрабатывающие станки с ЧПУ, позволяющие выполнять различных технологических операций с высокой степенью концентрации, включая: токарно-сверлильно-фрезерно-расточные; сверлильно-фрезерно-расточно-зуборезные; лазерные, измерительные и другие [5]. Таким образом одно из ключевых составляющих обеспечения конкурентоспособности машиностроительного производства является широкое внедрение в производства современных технологических оборудовании с ЧПУ и обеспечение высокой эффективности использования подобных оборудований [3]. При этом вопрос эффективного использования дорогостоящих металлообрабатывающих станков с ЧПУ остаются

непонятным в условиях непостоянного спроса на предметы потребления, а также его неопределённости что характерно для предприятий единичного производства.

Процесс обоснованного выбора и эффективного использования их представляет собой сложную научную и практическую проблему, решение которой зависит от множества факторов в том числе:

- обеспечение контроля станочного парка в реальном режиме времени;
- обеспечение максимального коэффициента загрузки и минимального простоя оборудования;
- обеспечение экстренной оповещение при аварийных ситуациях;
- обеспечение передачи управляющих программ с персонального компьютера на станки с ЧПУ по сети;
- обеспечение авторизации и контроля работы производственного персонала.

При изготовлении деталей и комплектующих на изделия требуется большое количество переналадок, и тем самым потерь общего фонда времени работы, в течение которого станок занят непосредственно обработкой деталей [6]. Кроме того, неизбежные отказы в работе, подналадки, организационные и технические простои, то рационального использования современных дорогостоящих оборудование становится одно из актуальных задач для предприятий.

Анализ эффективности эксплуатации станков с ЧПУ в производственных условиях в Узбекистана показывает, что оборудование в среднем загружено всего 35-40 %, а среднее время на наладку детали составляет 7-9 часов. Приведенные данные обуславливают решение задачи снижение потерь и увеличение времени работы станков для повышения эффективности использования станков с ЧПУ.

Таким образом, целью настоящей статье является повышение эффективности использования металлообрабатывающих станков с ЧПУ в условиях производства за счёт полного использования времени обработки многономенклатурных и сложно-профильных деталей.

Нами произведено оценка использования металлообрабатывающих станков с ЧПУ при обработке деталей в условиях производства ЦРМЗ АГМК с изменяющимися значениями номенклатура и программа деталей. Установлено, что значительная часть металлообрабатывающих станков с ЧПУ в предприятиях недоиспользуется по следующим причинам:

- использование металлообрабатывающих станков с ЧПУ с избыточными возможностями часто связано с простой заменой действующей операционной технологии обработки деталей определённой номенклатуры на более производительную технологию, что являются одним из основных причин снижения эффективности использования станков в производстве;

- дефицит высококвалифицированных технологов-программистов, а также операторов обслуживающих станки с ЧПУ, снижает эффективность использования станков в отдельных случаях до 50%.

Анализ полученных данных в результате наблюдения эксплуатации станков с ЧПУ было установлено что на процесс наладки затрачивается в среднем 35-40% от общего времени работы станков. Исследуя действия наладчиков в процессе наладки, было выявлено, что практически половина времени приходится на процесс программирования станков с ЧПУ, а также время, затрачиваемое на поиск инструмента и проблемы организационного характера. Для повшения эффективности использования станков с ЧПУ прежде всего необходимо снижение времени наладки оборудования.

Программирование обычно осуществляется на стойках станков с ЧПУ, что приводит к простою оборудования во время написания программы от 1 до 4 часов, а различные системы ЧПУ станков с учетом недостаточных компетенций сотрудников приводит к потерям времени на программирование одной и той же детали, и общего времени программирования. Существует проблемы потерь времени на поиск имеющихся программ и организации работы наладчиков исключительно со своими программами [10]. Наиболее оптимальное решения данных проблем является внедрение САМ систем [11], способная уменьшить время программирования, наладки и исключить типичные ошибки на всех стадиях проектирования и обработки деталей, что дает возможность ухода от написания управляющих программ на стойках и сокращение времени наладки станков с ЧПУ среднем на 35-40%, то есть с 6-7 ч до 3-4 ч. Внедрение современных САД/САМ и РДМ систем позволяет: во первых унифицировать получение управляющих программ под любые стойки станков, во вторых сокращать время обработки деталей за счет оптимизации ходов (уменьшения длины подводов/отводов и шага обработки и т.д.) и интеграции операции обработки деталей, что в свою очередь сократить количество операций и оборудования.

Кроме проблемы программирования при использовании станков с ЧПУ возрастают требования к приобретению режущего инструмента. Совместное решение проблем инструментального обеспечения и управляющих программ, позволяет внедрение карт наладок, которая несет информацию, позволяющую оператору или наладчику, вне зависимости от уровня знаний и возможностей, без вмешательства в подробности и нюансы той или иной управляющей программы, осуществить наладку детали в сокращенные сроки. Подключение станков с ЧПУ в локальную сеть позволяет организовать передачу управляющих программ на станок непосредственно с компьютера, на котором она пишется, а также снизить риск потерь управляющих программ.

Таким образом нами установлены основные причины (в том числе дефицит высококвалифицированных операторов обслуживающих станки с ЧПУ) приводящие к снижению эффективности и неэффективному использованию оборудования с ЧПУ. Установлен резерв эффективного использования металлообрабатывающих станков с ЧПУ в пределах расчетного фонда времени работы станка. Даны практические рекомендации по повышению эффективности использования станков с ЧПУ при изготовлении многономенклатурных и сложно профильных деталей.

Использованная литература:

1. Жўраев М.А., Болтаев Ф.П., Тоштемиров К.К. “Замонавий станокларда машинасозлик деталларини ишлаб чиқариш ҳамда сифатини оширишда рақамли дастурда бошқариладиган технологик жиҳозларнинг аҳамияти ҳақида”. Сборник материалов международной научно-технической конференции на тему: “Современные материалы, техника и технологии в машинлостроений”, 2014, 19-20 апрель.
2. Шлишевский Б.Э., Поветкин И.О. “Компоненты повишения эффективности станков с ЧПУ при обработке деталей типа тела вращения”. Сборник материалов конференций “Современные проблемы Геодизии и Оптики”. Новосибирск 2003 г., с.199, част 2.
3. Борисов В.М., Борисов С.В. Оценка эффективности применения станков с числовым программным управлением в компрессоростроений. Вестник технологического университета, 2017. Т, 20. Т4.
4. Жўраев М.А., Мамаджанов А.М., Рузиев У.Р., Шалагуров И.К. Рақамли дастурда бошқариладиган станокларда металлларга ишлов бериш технологияси. Ўқув қўлланма/ Тошкент, 2007. -282 б.

5. Жураев М.А., Мамаджанов А.М., Рузиев У.Р., Шалагуров И.К., Бобоназаров У.К. «Адаптация существующего парка станков с ЧПУ к современным информационным технологиям». «Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани, 2004, 1-қисм, Тошкент.
6. CNC Machining Handbook: Building, Programming and Implementation. McGraw Hill Professional, 2010.